

- 20190510_OO_student1_CODE.txt
- 20190510_OO_student1_transcript0...
- 20190510_OO_student2_CODE.txt
- 20190510_OO_student2_Transcript0...
- 20190510_OO_student13_CODE.txt
- 20190510_OO_student13_Transcript...
- 20190514_OO_student3_CODE.txt
- 20190514_OO_student3_Trans...
- 20190514_OO_student4_CODE.txt
- 20190514_OO_student4_transcript0...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Transcript0...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Transcript0...

File outline

```

1 [00:00:00]
2
3 R: Ja. Ehm, welke vakken heb je tot nu toe gehaald?
4 S: Tot nu toe, ja, alle vakken die we hadden.
5 R: Programmeervakken, iteratief programmeren?
6 S: Ja.
7
8 [00:00:18]
9 [BEGIN TASK 34A]
10 R: Top. Oke, nou dan ga ik beginnen met het laten zien van de eerste opgave. Dat is een codeleesvraag, ik heb het in Java
    gedaan, en de vraag is wel in het Engels, maar...
11 S: Even kijken. Dus, ja het is gewoon een array met values en je begint met current, dat is gewoon die eerste, en daarna ga
    je er een loop over doen, voor ze allemaal, en als de value kleiner is dan diegene van de eerste, dus dan wordt je current
    value die value, en uiteindelijk print je dan dus, even kijken, de kleinste uit. Even kijken, nee... Ja. want, even kijken,
    als de, ja.
12
13 [00:01:21]
14
15 R: Ja. Oke. Als ik hier een functie van zou schrijven, hoe zou je die functie noemen?
16 S: Ehm... Ja, iets van 'printsmallest'.
17
18 [00:01:35]
19
20 R: Oke. Dan heb ik een klein enquete vraagje die we per keer gaan invullen. Ik wil je vragen hoe complex vind je de code
    dat hier staat op een schaal van 0 tot 10?
21 S: Ja, niet, niet heel, ja...
22 R: Oke. En er zijn concepten en definities komen er hier voor, en je noemde zelf ook al zoiets van een loop he, waar je
    doorheen loopt, en je ziet array... Hoe moeilijk vind je de concepten die hier voorkomen?
23 S: Ja, niet meer, maar ik kan me wel voorstellen dat het toch wel, dat het dan, misschien wel gewoon 7.
24 R: Oke, en de uitleg die hier stond, wat er van je verwacht werd?
25 S: Ehm... Oh, dat had ik niet eens gezien, maar dat is best wel goed. Even kijken... Ja.
26
27 [00:02:30]
28 [BEGIN TASK 34B]
29 R: Oke, top. Dan gaan we naar de volgende. Dat is ook een leesopdracht.
30 S: Even kijken... Dus nu heb je alweer een array en een current, alleen dit keer heb je een while i is kleiner dan lengte,
    dus ja, je doet gewoon hetzelfde, en dan als die op een bepaalde plaats groter is dan de huidige, dan maak je de huidige
    die, dus als je, even kijken, dus je neemt gewoon telkens de grootste en daarna print je die uit. Ja.
31 R: Oke, en als je een functienaam zou moeten verzinnen hiervoor?
32 S: Eh, 'printlargest'.
33
34 [00:03:22]
35
36 R: Oke, dan ga ik je weer vragen of je wilt uitleggen hoe de code dat daar staat...
37 S: Ja, weer hetzelfde, alleen dit keer vind ik ze iets minder complex...
38 R: Wat maakt het minder complex?
39 S: Ja het ding is, ik begon natuurlijk met while-loops en, nou ja, dat komt ook omdat we begonnen met C++ dat je niet die,
    ja, for in array, ja ik weet niet, die werd daar gewoon niet echt gebruikt, zeg maar.
40 R: Oke, dus je bent echt, en in die algoritmecursus denk ik ook he.
41 S: Eh, ja, ik geloof het ook inderdaad. Dus ik had die gewoon nog nooit echt gehad.
42
43 [00:04:05]
44
45 R: Oke. Hier heb ik de code van de eerste, en hier die van de tweede, zou je ze op volgorde van complexiteit willen zetten?
46 S: Dan zou ik denk ik, even kijken, deze is dan het ingewikkeldst, en deze iets minder. Of nee wacht, deze is het meest, en
    deze het minst.
47 R: Oke.
48 S: Maar nu zou ik eerder deze dan deze doen zeg maar, als ik zou moeten...
49 R: Omdat je dat inmiddels geleerd hebt?
50 S: Ja, dat is ook wat compacter en, ja ik weet niet, vind ik nu makkelijker, vroeger niet.
51 R: Ja, dus de ene, nu je weet hoe het helemaal werkt, en er gewend aan bent, wat vond je zo lastig aan die for each, toen
    je hem moest leren?
52 S: Hij kwam niet heel intuïtief over voor me op dat moment, want we begonnen met een while-loop waarin je echt zei van, oh
    ja dan wordt ie telkens eentje groter, want je gaat dan stap voor stap kijken enzo, en ook, ja dat je dan zegt array in
    plaats van blablabla, en dat is ook hoe ik arrays heb geleerd, terwijl deze het gewoon shortcut voor m'n gevoel. Maar
    nu vind ik hem wel, want nu weet ik meteen dat ie hem goed doet zeg maar. Hier twijfel ik eerder of ik een fout ga maken.
53 R: Oh, want?
54 S: Nou ja, weet je wel, neem ik wel de goede length functie, ja, weet ik veel. Je moet veel meer zelf doen zeg maar. Hier
    is niet groter of gelijk aan, dat soort dingen.
55
56 [00:05:40]
57 [BEGIN TASK 34C]
58 R: Oke, mooi. En nou een laatste code lezen.
59 S: Even kijken... Dus dit keer heb je een... Ja, dus je gaat ook weer over ze allemaal heen. En, even kijken, je zegt dan
    als die gelijk is aan nul, dan maak je de count nog eentje groter, dus eigenlijk print je gewoon de hoeveelheid values,
    wacht... als de huidige gelijk is aan nul dan maak je die count nog eentje groter, maar je maakt hem al eentje groter
    zonder die twee grote. En dan stopt ie gewoon dus dan skipt ie de volgende, en daarna print je uit hoeveel values er zijn,
    plus eventueel 1 als ie nul is. Ik snap het purpose niet helemaal, zeg maar, wat je eraan zou hebben.
60 R: Ja, maar je ziet wel dat er wat gebeurt en dat count opgehoogd wordt.
61 S: Ja, maar die count kan toch niet, want als de laatste nul zijn en die daarvoor ook, dan heb je hetzelfde countresultaat
    uiteindelijk. Dus ik zou niet echt een heel kort purpose kunnen bedenken.
62
63 [00:07:17]
64
65 R: Oke, heel goed. Als je hier nou naar de programma code kijkt, wat daar staat, je zei zelf al, je zag dat de count
    opgehoogd wordt, dat soort dingen.
66 S: Ja de code, die vind ik wel complex, ehm... maar de definitions niet zo, ja die for blablabla loop, maar die, ja, was
    ook een van de eerdere dingen die wij leerden en dat heb ik aan het begin wel beetje, maar uiteindelijk kwam die toch wel
    intuïtief over. En ja, dit is gewoon hetzelfde.
67
68 [00:07:55]
69
70 R: Oke, en dan heb ik hier de code daarvan staan. Kan je hem rangschikken? Je had bovenaan de moeilijkste.
71 S: Ja, ik zou hem deze bovenaan staan omdat ik gewoon, ja, omdat ik niet echt, van deze snap ik het punt nog wel maar van
    die iets minder.
72 R: Oke, ja. En als je kijkt naar, want hier heb je de, je hebt hier een for each, je hebt hier een while en je hebt daar
    een ander soort for he, de ouderwetse of de traditional for. Als je kijkt naar die drie dingen, welke daarvan vind je...
73 S: Dan zou ik deze het makkelijkst vinden en daarna de for en daarna deze.
74 R: Oke, ja, want, waarom vind je deze...
75 S: Omdat ik die eerder heb gehad, heel simpel.
76 R: Oke, maar de while heb je nog eerder gehad dan de for-loop.

```

Switch to PDF

Track changes is off

You: S4: FOREACH less practiced
Jan 8, 2024 9:01 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: construct familiarity makes easier
Jan 6, 2024 2:56 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: s8: FOREACH compact
Jan 8, 2024 9:03 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S6: WHILE error prone
Jan 8, 2024 9:20 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: construct familiarity
Jan 8, 2024 9:20 AM • Edit

Hit Enter to reply

77 S: Ja en dat is voor mijn gevoel gewoon een omgeschreven while functie waarin je alleen de iterator, er nog in doet.
78 R: Oke, en wat maakt deze dan moeilijker dan die?
79 S: Ehh, nou ja ik vond in het begin gewoon, je moest alles ineens in een keer doen, en dan had ik toch wel altijd zoiets van, doe ik het niet fout, en ja, en dan ook van een kleiner of gelijk aan of een kleiner dan, misschien wel een groter dan, dat soort dingen.
80 [END DISCUSS TASK 34]
81 [00:09:10]
82 [BEGIN TASK 81]
83 R: Oke, top. Dankjewel. Nou ga ik je vragen om code te schrijven. Ik wil je wel vragen, je mag niet op de run knop drukken. Het maakt mij niet uit of er syntax fouten of dat soort dingen in zitten, het gaat me meer om, hoe pak je het aan. Ja?
84 [00:09:30]
85 S: [stiltte voor 10 seconden] Moet ik weer hardop denken of?
86 R: Ja.
87 S: Oke. Ja, even kijken, dan kan je of eerst het maximum bekijken en daarna dan kijken, ja ik denk dat ik dat gewoon doe. Even kijken... [stiltte voor 10 seconden] Dan doe ik deze even als current, irritante toetsen, en dan...
88 R: Heb je liever een ander toetsenbord?
89 S: Zo lukt ie wel hoor. Even kijken, dan doe ik toch even...
90 R: Dus je gaat nu een for-loopje maken.
91 S: Even kijken, for int, hoe doe je dat, oh ja, ze hebben dan, ja dat was value, dus dan doen we int rain, ja dat blijft dan gewoon zo. Kleiner dan rainValues... Ik zit nog steeds een beetje in de, welke was het nou? Volgens mij vult ie toch altijd aan, of doet deze dat niet? Ja, dat ben ik gewoon gewend. Dat doet ie wel, ehm... i is groter dan int, dan de... [stiltte voor 5 seconden] en dan doen we daarna... Ik heb het gevoel dat ie echt heel veel sneller zou moeten kunnen, maar... Even kijken, doet ie het nu gelijk aan. Oh ja, en dan... [stiltte voor 25 seconden]
92 R: Oke, dus je hebt nu een count toegevoegd. Omdat?
93 S: Ja, dat geeft dan de hoeveelheid aan waarin je de maximale regen hebt.
94 R: En current, wat is dat?
95 S: Ja, dat is in het begin gewoon de eerste value en uiteindelijk dan de grootste.
96 [END TASK 81]
97 [00:12:47]
98 [BEGIN DISCUSS TASK 81]
99 R: Ja, heel goed. Nou ga ik je weer vragen om te kijken naar de programcode die je nu hebt geschreven, hoe complex vind je de code die je nu hebt gemaakt?
100 S: Ja hij is onhandig maar niet complex.
101 R: Onhandig zeg je omdat?
102 S: Hij is lang en heeft, ja, ik weet niet, gewoon dat je twee for-loops onder elkaar hebt, dat komt gewoon voor mij heel onlogisch over. Maar even kijken, dan is dat denk ik, hier zo. Ja de definitions totaal niet, dat is... En dan...
103 R: Vond je het duidelijk wat er van je gevraagd werd?
104 S: Ja, ik denk zoiets.
105
106 [00:13:37]
107
108 R: Oke, hier heb ik dan de opdracht. Waar zou je het rangschikken als je het vergelijkt met wat je daar al hebt staan?
109 S: Het zijn twee andere soorten vragen dus dat vind ik wel moeilijk, dat je hier zo moet lezen en hier moet schrijven.
110 R: Ja, en als je naar de moeilijkheid van de code kijkt, dus, want je hebt hier code staan...
111 S: Het moet makkelijker zijn, zo lijkt het me de moeilijkste, ja...
112 R: Dus je vindt het makkelijker...
113 S: Want dan kan je zelf kiezen wat je doet, terwijl, als je die van anderen leest, dan heb ik toch altijd zoiets van...
114 R: Dus je vindt schrijven sowieso makkelijker? En behalve dat je schrijven makkelijker vindt, als je nou naar de moeilijkheid van de code kijkt?
115 S: Ja hij is gewoon onhandig maar niet moeilijk. Ja het ding is, hij combineert natuurlijk wel twee dingen zeg maar, dus dan zou die denk ik, ja, hierzo staan, ik denk dat dat dan wel het logische is.
116
117 [00:14:35]
118 R: Omdat ie deze [plan] al gebruikt? Zet je hem erboven want hij gebruikt hem eigenlijk twee keer he. Oke, top.
119 [END DISCUSS TASK 81]
120 [00:14:52]
121 [BEGIN TASK 83B]
122 R: Dan gaan we naar nog een opdrachtje.
123 S: Even kijken, dus de index of the first and of the last... Ehm... Even kijken, dus dan heb je...
124 R: Wat wil je gaan doen?
125 S: Ja, je moet allereerst weten wat de eerste is, dus dan heb je while, even kijken, we nemen hem toch gewoon denk ik eerst weer heel even current... [stiltte voor 10 seconden] Heb je while, current is ehm... Ja, is nul. En dan willen we ook als ie niet nul is...
126 R: Wat is je plan?
127 S: Ja, hem zeg maar iteraten en dan stoppen zodra, of de huidige groter dan nul is, of, ja, of hij ermee klaar is zeg maar. En i is kleiner dan length en dan heb je even kijken... Current equals, dat is ook zeer onhandig maar whatever... En dan is dus eigenlijk, nou ja, whatever. Dus dan heb je die en dan heb je daarna, ik kan dit eigenlijk beter first noemen. En daarna the last, en dan... Nemen we, even kijken, ja dan moet je eigenlijk op het einde beginnen, dus dan heb je intlast equals rainValues.length... Dan wil je, even kijken, dan hebben we current equals rainValues... Laatste plaats en dan, while current equals zero, ehm... i is groter of gelijk aan nul, nee sorry, last is groter of gelijk aan nul... neem je ook weer current... [stiltte voor 10 seconden] Even kijken, klopt ie zo, en dan is de final rainy days, even kijken, in dat geval, als er geen rainy days zijn, dan is ie natuurlijk nul, dat is niet logisch, nee. Nee wacht even, dan neem je die en dan stopt ie gewoon, maar dan is dit ook niet handig.
128 R: Waar loop je tegenaan?
129 S: Ik heb iets onhandigs gedaan. Want nu hebben we, zolang deze kleiner is, dan de hele lengte... wat je dan eigenlijk beter zou kunnen doen, is zeggen... [stiltte voor 10 seconden] en dan zeggen we gewoon if, dan kun je dit wel i maken... Ja, sorry, doe een beetje onhandig... En dan zeg je gewoonweg if, even kijken, current wordt, rainValues.i, en dan zeg je vervolgens if current is niet nul, en dan heb je weer rainValues.first... En die maak ik even min 1 voor de grap, en first is niet, first, even kijken als die wel min 1 is, dan wil je dat first is gelijk aan i, en dan kan je alsnog die andere er niet goed in verwerken, maar nu begin je aan het begin, en dan zou je nu eigenlijk ook nog de laatste willen en dat is echt een kwestie van gewoon telkens overschrijven. Even kijken, dus dan kan je gewoon deze weghalen, en gewoon zeggen als we de laatste nou gewoon... Ook min 1 maken, en dan kan je hierzo gewoon zeggen, if current is nul, dan maken we last... Zou dit werken? [stiltte voor 5 seconden] Want dan kan je gewoon zeggen van, if... system.out he? Vergeet ik altijd, oh ja. [stiltte voor 8 seconden] Oh ja, wacht.
130 [END TASK 83B]
131 [00:22:04]
132 [BEGIN DISCUSS 83B]
133
134 R: Oke. Nu heb je een while-loop er doorheen, en dan heb je een if, nog een if en naderhand komt er weer als de if nog steeds is dan een min 1. Top, oke. Als je nu naar je code kijkt wat daar staat, de code zelf, het algoritme, hoe complex vind je dat?
135 S: Iets complexer denk ik.
136 R: Wat maakt het complexer?
137 S: Dat je die first en die last hebt die dan beide in die while-loop zitten en dat dan de first maar een keer kan veranderen eigenlijk, en de last nog een keer. Het is niet heel intuïtief of zo voor mn gevoel. Ja, dan de definities, die weer niet...
138 R: Want wat zie je erin terug?
139 S: Ja, je ziet eigenlijk alleen maar while en if, dus ja...
140 R: En dat daar drie ifs in voorkomen vind je niet zo...
141 S: Ja, dat is onhandig maar op zich niet heel moeilijk. Het is gewoon een n rijtje, zeg maar, vind ik.
142 R: Oke, en was het duidelijk wat je moest doen?
143 S: Ja.
144
145 [00:23:13]
146

Resolve Reply

You: S25: simultaneously considering multiple
Jan 8, 2024 9:22 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7: patchwork
Jan 8, 2024 9:25 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4: recalls plan (-1 for linear search)
Jan 8, 2024 9:25 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S22: variable interactivity
Jan 8, 2024 9:29 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: FOR understandable
Jan 8, 2024 9:29 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S3: FOREACH magical 'vaag'
Jan 8, 2024 9:29 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: construct familiarity makes easier
Jan 6, 2024 2:54 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4: recalls familiar plan
Jan 8, 2024 9:30 AM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6: considers construct for the

147 K: Oke, top. Als je nu de code die hier staat vergeleek met de code die daar staat.
148 S: Ja, puur op code, hij is gewoon onhandig voor mijn gevoel zeg maar.
149 R: Maar vind je hem moeilijker dan de for each loop, of vind je hem makkelijker dan de for each?
150 S: Ja, het ding is zodra je die doorhebt dan is die makkelijk, terwijl deze die blijft gewoon vaag.
151 R: Ja.
152 S: Dat ligt er een beetje aan hoe vaak je, want die for each op zich als je hem hebt gezien en je hebt al een beetje ervaring met het for en zo, dan is ie niet onlogisch.
153 [END DISCUSS TASK 83B]
154 [00:23:51]
155 [BEGIN TASK 90]
156 R: Oke, dankjewel. Dan heb ik er nog eentje. Een bar chart, asterix, dat zijn sterretjes.
157 S: Oke. Dus we hebben dan...
158 R: Wat wil je gaan doen?
159 S: Ik denk allereerst even een loop maken die over alle values gaat en dan eentje die dan voor elke value zeg maar een asterix print, nog een for-loop erin zeg maar, en dan, even kijken, zo werkte dat toch? [mompelt] Ehm... Ja, en dan hebben we, even kijken, voor... Even kijken, int i is nul en while i [is kleiner dan?] rainValue... Eh, en dan wil je hierzo... Deze... En daarna wil je dan... Ja een empty... Even kijken, klopt ie zo...
160 [END TASK 90]
161 [00:28:44]
162 [BEGIN DISCUSS TASK 90]
163 R: Ja, het valt me op dat je twee verschillende soorten for-loops gebruikt, wat is de reden daarvoor?
164 S: Ehm... Nou ja, bij deze kan ik natuurlijk niet echt de eerste gebruiken omdat dit verschillende values in een array zijn en hierzo niet, en, ja deze gebruik ik vooral, ja ik weet niet, dacht nu even gewoon voor alle values dat dat wat logischer, omdat je anders dan moet je een heel lang stuk schrijven terwijl je hier ook al een lang stuk hebt en dan is dat toch wat makkelijker.
165
166 [00:26:30]
167
168 R: Oke, top. Als je nou naar de codes kijkt die je hebt opgeschreven, hoe complex vind je dat?
169 S: Ja ik vind hem eigenlijk niet heel complex, maar dit keer is ie gewoon wat raarder.
170 R: Wat maakt hem raarder?
171 S: Nou ja, dat je die nested for-loops hebt, kan me op zich wel voorstellen, maar eerlijk gezegd vind ik die persoonlijk iets minder moeilijk dan gewoon, ja zeg maar, zodra je het concept for-loop begrijpt vond ik nested op zich niet heel veel moeilijker. Dus eigenlijk vind ik deze minder complex, maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen het andersom vinden. Eh, ja, is eigenlijk ook niet, deze ook niet heel, ja, ja, wel wat meer dan de rest misschien.
172 R: Waarom?
173 S: Ja... Hij is gewoon heel kort, maar, ja door die for-loops, maar ik vind hem nu eigenlijk zo makkelijker omdat het gewoon wat korter is doordat je minder hoeft te puzzelen met wat betekend wat, maar...
174 R: Dus je zegt als het wat overzichtelijker is, korter is...
175 S: Ja, en je hebt ook minder variables waar je van hoeft uit te zoeken wat ze nou betekenen en zo, dat vind ik ook wel wat makkelijker. En dit vond ik wel redelijk [moeilijk?]. Eigenlijk vind ik deze makkelijker dan deze nog. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het in het begin misschien andersom is.
176 R: Ja, dus als je eenmaal die for-loop begrijpt, heb je zoiets van ja, en je zegt een for in een for is niet zo veel moeilijker dan een for. De concepten dan.
177 S: Ja, dat is juist, maar misschien komt dat ook wel doordat we gewoon zo vaak hebben gebruikt, dat kan ook nog. Maar, ja.
178 [END DISCUSS TASK 90]
179 [00:28:23]
180 [BEGIN TASK 88]
181 [00:28:44]
182 R: Oke, top. Zullen we er nog eentje doen? Merge [?] Hij scrollt hier nog even wat voorbeeld code door die je mag gebruiken als je wil. Scroll maar gewoon.
183 S: [stilte voor 30 seconden] Is het niet juist onlogisch omdat je hierbij ga je er al van uit dat je weet hoeveel values we hebben?
184 R: Ja, als je wil kun je dus verder naar beneden scrollen, dus je kan ook deze kiezen als je dat liever wil. Dus hier is de arraylist en daar is het ook gewoon in gemaakt. Dus het is maar wat je... Het nadeel van een list is natuurlijk dat je vantevoren moet weten hoe groot die is.
185 S: Ja. [stilte voor 35 seconden]
186 R: Wat wil je gaan doen?
187 S: Ehm... Zeg maar, ehm... Denk, even kijken... want dan wil je eigenlijk een for-loop maken die twee keer zo groot is als een van de twee lists, maakt niet uit welke, en dan wil je eigenlijk als ie even is, dan wil je van de eerste pakken, en als ie oneven is wil je van de tweede pakken. En dan die op plaats i in de mergedList doen. Dus dan hebben we i is kleiner dan twee keer array... plus one... plus plus... Even kijken, dan wil je if, ehm, if i, equal to zero in, even, waar begin je mee, dus dan hebben we, even kijken, hier een 1, even kijken, maar dan moet je wel de i, oke, dus dan willen we i gedeeld door twee... equals rainValues... gedeeld door twee... else willen we gedeeld door twee plus 1... Nee, gewoon gedeeld door twee trouwens... Stel je voor, we hebben drie, dan maakt ie daar 1,5, dus nee dat is wel plus 1... En dan doen we... [stilte voor 15 seconden] Even kijken, want nu hebben we bij nul denkt ie natuurlijk nul, als we dan 1 hebben dan deelt ie door twee dus dan klopt het helemaal niet, want dan hebben we een gedeeld door twee, is een 0,5 en dan komt ie altijd met nul automatisch toch? Ik heb dit alleen maar met C++ gedaan. Ehm... Ja, en dan bij 1 dan deelt ie door twee, oh maar dan heb je hier wel dat ie... Even kijken, ja of je kan... wat je ook kan doen is hier gewoon nog een number, en dan maak je een nul, en dan elke keer dat ie hier is maak je je number eentje groter, en dan haal je gewoon [?] ervanaf... [stilte voor 5 seconden] En hierzo ook nog min 1, want dan heb je allereerst heb je nul, die wil je dan vanaf, dan heb je hierzo, een, i min nul min een dus dat is ook nul, dan krijg je twee, dat moet dan hierzo een worden dus dan heb je hier ook een, ja, geloof dat ie zo klopt.
188 [END TASK 88]
189
190 [00:34:34]
191 [BEGIN DISCUSS TASK 88]
192 R: Oke, top. Ehm, als we nu hiernaar kijken, hoe, als je kijkt naar de code die je hebt opgeschreven, hoe complex vind je die?
193 S: Vind ik wel wat complexer denk ik...
194 R: Wat maakt het complexer?
195 S: Ehm, ja dat je die, dat je eigenlijk over twee lists wil, of arrays wil itereren en dat je dan met die indexen zit zeg maar. Ehm... Ja, ja de concepten zijn op zich niet zo heel moeilijk, maar... Ja...
196 R: Dus de indexen van dingen is niet zo lastig.
197 S: Ja, nee, dit was iets moeilijker maar omdat je die voorbeelden had viel het op zich wel mee.
198 R: Deze voorbeelden bedoel je?
199 S: Ja, precies.
200
201 [00:35:27]
202
203 R: Oke. En dan geef ik je deze en dan ga ik je vragen om die in het lijstje te...
204 S: Ja ik denk op zich wel dat deze nog wel het moeilijkst was, eigenlijk...
205 R: Wat maakt die het moeilijkst?
206 S: Ja omdat je met die indexen zit, met, hoe wil je dat dan, ja precies gaan...
207 R: Dus die algoritme, het bedenken...
208 S: Ja.
209 R: En als je kijkt naar de concepten die erin voorkomt? Dat je een index moet bepalen, je hebt een if else...
210 S: Ja, zeg maar, alleen het bepalen van de index is moeilijk, maar de, ja, die if else en zo dat, denk dat dat op zich wel redelijk makkelijk is, als je gewoon, ja, is wel vergelijkbaar met meerdere dingen.
211 R: Oke, top. Dan zijn wij wat mij betreft klaar.

plan
Jan 8, 2024 9:31 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S9: nested loops easy
Jan 8, 2024 9:31 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O6: considers construct for the plan
Jan 8, 2024 9:31 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S9: nested loops easy
Jan 8, 2024 9:31 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S18: nested loops easier than nested conditional
Jan 8, 2024 9:32 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S1: construct familiarity
Jan 8, 2024 9:33 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S10: tweaked parameters of FOR-loop
Jan 8, 2024 9:35 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S14: coming up with algorithm is hard
Jan 8, 2024 9:36 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

218
219
220
221
222
223

>